

TURP SABZAVOTINI TABIIY USULDA QURITISH VA UNDAN MAHSULOT OLISH TEXNOLOGIYASI

K.E. USMONOV

S.O.IBOYEVA

“Toshkent irrigsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18534984>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil

Nashr qilindi: 9-fevral 2026 yil

KEY WORDS

Turp, mahalliy yashil turp navi, texnologiya, tozalash, bo'laklarga bo'lish, quritish, takomillashtirish, rivojlantirish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ildizmevalilar, xususan turp sabzavotining biologik xususiyatlari hamda ularni qayta ishlashning amaliy ahamiyati yoritilgan. Yashil turpni tabiiy usulda quritish texnologiyasi ishlab chiqilib, olingan mahsulotning organoleptik ko'rsatkichi tahlil qilingan. Tajriba natijalari quritilgan turpni hech qanday energiya va texnologiyasiz, tarkibidagi foydali mahsulotlarni saqlab qolgan holda foydalanishni ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot natijalari sog'lom oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va ularni tayyorlash texnologiyasini takomillashtirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etdi.

Kirish. Sabzavotlar, ayniqsa ildizmevali ekinlar inson salomatligi uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar, vitaminlar va minerallarga boyligi bilan ahamiyatlidir. Ildizmevalilar — bu oziqa moddalarning asosiy qismi yer osti qismida to'planadigan sabzavotlar bo'lib, ularning tarkibida A, B, C vitaminlari, kaliy, kaltsiy, temir, tolalar va antioksidantlar mavjud. Ular oziq-ovqat sanoatida, parhez ovqatlanish tizimida hamda xalq tabobatida keng qo'llaniladi.

Yashil turp (*Raphanus sativus* L.) o'zining yumshoq ta'mi, suvga boy tarkibi va yuqori saqlanish qobiliyati bilan ajralib turadi. O'zbekiston sharoitida u muvaffaqiyatli yetishtiriladi, "Ozarbayjon yashil turpi" navi esa rasmiy ro'yxatdan o'tgan. Ildizmeva cho'zilgan silindrsimon shaklda, po'sti yashil, go'shti oq-yashil bo'lib, ta'mi biroz shirin va nordonlikka ega. Tarkibida E vitamini, fermentlar, organik kislotalar, kletchatka va fitonsid moddalar mavjud bo'lib, ular organizmni viruslardan himoya qilish, hazm jarayonini yaxshilash va immunitetni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Turp inson tanasidagi ba'zi saraton kasalliklari xavfini kamaytiradi. Bu saraton turlariga o'pka va yo'g'on ichak saratonini kiritishimiz mumkin. 100 g yashil turpda o'rtacha 90-93% suv, 4-6 g uglevodlar, 25-35 mg C vitamini va 1,5-2 g kletchatka mavjud. Hosildorligi 250-400 s/ga ni tashkil etadi. Shu bois, yashil turpni qayta ishlash, tabiiy usulda quritish va uni saqlash texnologiyasini ishlab chiqish iqtisodiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Materiallar va uslublar

Tajriba uchun mahalliy yashil xo'raki turp navlaridan foydalanildi. 1 kg yangi turp namunasi yuvilib, ifloslik va bakteriyalardan tozalandi. Tozalash jarayonida o'rtacha 95 g chiqindi ajraldi. Tozalangan ildizmevalar avval yumaloq so'ngra to'rtburchak qilib 1-1.5 sm qalinlikda bo'laklarga bo'lindi. Olingan massa maxsus idishga usti va tagiga qog'oz sochiq yopilib tabiiy usulda quritish uchun tashqariga qo'yildi. So'ngra massa har kuni aylantirib

turildi. Tezroq va sifatli qurishi uchun. Tashqaridagi havo harorati 12-15 °C ni tashkil etdi. Oradan 1 hafta o'tgach mahsulot tayyor bo'ldi va yig'ishtirib olindi.

Natijalar va ularning tahlili

Tajriba natijalariga ko'ra, 1 kg yashil turp sabzavotidan o'rtacha 100 gr quritilgan turp olindi. Bu miqdor xomashyo massasini 10 % ini tashkil etdi. Organoleptik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, quritilgan turpning rangi oqish aralash yashil, hidi turpga xos, ta'mi biroz nordon. Iste'molchilarning organoleptik baholashiga ko'ra 4.7 ballni tashkil etdi. Saqlash sinovlari natijasida kerakli harorat va saqlash sharoitlarida quritilgan mahsulotimizni 3 oydan 6 oygacha saqlashimiz mumkin. Ushbu mahsulotdan oziq-ovqat sanoatida sho'rvalar uchun tabiiy qo'shimcha mahsulot sifatida yoki qishloq xo'jaligida parrandalar uchun ozuqa sifatida foydalanishimiz mumkin.

Mahsulotni tozalash jarayoni

Tozalangan mahsulot

Mahsulotni quritish davri

Tayyor bo'lgan quritilgan turp

Tajriba iqtisodiy tahliliga ko'ra, 1 kg turp 6500 so'm va yordamchi mahsulot quruq sochiq 2000 so'm sarfi bilan jami 8500 so'mlik xarajat asosida 100 g tabiiy quritilgan mahsulot olindi. Bu texnologiya ekologik toza, arzon va yuqori biologik qiymatga ega mahsulot olish imkonini beradi.

Xulosa. Ushbu ilmiy ishda turp sabzavotidan tabiiy quritilgan mahsulot olish texnologiyasi o'rganildi va uning sifat ko'rsatkichlari tahlil qilindi. O'tkazilgan tajriba va tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Yashil turp navidan olingan quritilgan mahsulot o'zining yuqori biologik faolligi, boy vitamin-minera tarkibi va tabiiy antioksidant xossalari bilan ajralib turadi. Olingan mahsulot tarkibida kaliy, temir, antibakterial moddalar, C vitamini va tolali birikmalar yuqori miqdorda aniqlanib, bu mahsulotning sog'liq uchun foydali ekanini isbotladi.

Organoleptik baholash natijalariga ko'ra, mahsulotning rangi, hidi va ta'mi iste'mol uchun yaroqli va sog'lom mahsulot sifatida e'tirof etildi.

Quritilgan turp mahsulotining xususiyatlari xususan, ovqat hazm qilish tizimini yaxshilash, organizmni toksinlardan tozalash va immunitetni oshirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berildi. Chiqqan qoldiq qismdan ham iqtisodiy foyda qilish haqida xulosaga kelindi. Umuman olganda, turpni tabiiy usulda quritish iqtisodiy jihatdan samarali, balki sog'liq uchun foydali bo'lgan tabiiy mahsulot olish imkonini beradi. Agar biz ushbu mahsulot olishni zavodlarda yoki oddiy xonadonlarda ham sanitar-gigienik talablarga rioya etib amalga oshirsak iste'molchilarni tabiiy mahsulot bilan ta'minlash, hamda tadbirkorlikni rivojlantirish va jahon bozorlarida yangicha mahsulotlar bilan o'z o'rnimizni egallagan bo'lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.X.Sindarov "Mevachilik va sabzavotchilik" (1-qism) Toshkent-2023 yil
2. O.X.Sindarov, M.A.Pattayeva "Biologiya va mikrobiologiya" Toshkent-2024-yil
3. D.Y.Yormatova "Meva va sabzavotchilik" Toshkent-2022-yil
4. X.A.Idrisov, S.M.Nazarova "O'simlikshunoslik" Buxoro-2023-yil
5. in-academy.uz
6. arxiv.uz

INNOVATIVE
ACADEMY